

NUMISMATISCHE ZEITSCHRIFT

113./114. BAND

SONDERDRUCK

WIEN 2005

SELBSTVERLAG DER ÖSTERREICHISCHEN NUMISMATISCHEN GESELLSCHAFT

VINDOBONA DOCET

40 JAHRE

INSTITUT FÜR NUMISMATIK UND
GELDGESCHICHTE DER
UNIVERSITÄT WIEN

1965–2005

Herausgegeben von

Hubert Emmerig

Österreichische Numismatische Gesellschaft
Österreichische Forschungsgesellschaft für Numismatik
Wien 2005

Bernhard Woytek

TRAIANUS ADULTERINUS

NEUZEITLICHE GUSFFALSA TRAIANISCHER SESTERZE*

Band 14 des großangelegten Unternehmens „Moneta Imperii Romani“ (MIR), das es sich zur Aufgabe gemacht hat, in der Tradition der Wiener numismatischen Schule System und Chronologie der Münzprägung der römischen Kaiserzeit zu analysieren, ist der Reichsprägung des Kaisers Traian (98–117) gewidmet und steht unmittelbar vor der Fertigstellung. Im Zuge der Materialerfassung für dieses Buch wurden in den vergangenen Jahren von den Bearbeitern¹ die Traianmünzen mit lateinischer Legende aus den Beständen der wichtigsten internationalen Münzkabinette gesichtet und dokumentiert und alle erreichbaren wissenschaftlichen Publikationen sowie die illustrierten Kataloge des Münzhandels ausgewertet: In einer Kooperation zwischen der Numismatischen Zentralkartei (NZK) des Instituts für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien, dem diese Zeilen gewidmet sind, und der Numismatischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften wurde auf diese Weise als Basis für MIR 14 die weltweit wohl umfassendste Bilddokumentation zur traianischen Münzprägung mit ca. 35.000 Einzelbelegen aufgebaut.

Eine Materialaufnahme dieser Größenordnung aus den unterschiedlichsten Quellen fördert mit Notwendigkeit zeitgenössische wie moderne Falsa in erklecklicher Zahl zutage, deren Studium einen überaus willkommenen Nebenaspekt der Arbeit an den authentischen Münzen Traians bildet. Seit den frühen Tagen der Numismatik stellt die Beschäftigung mit Fälschungen ja einen wesentlichen Bestandteil unserer Wissenschaft dar. Bereits eines der ersten Handbücher zur antiken Numismatik überhaupt, die „Discorsi [...] sopra le medaglie de gli antichi“ des Enea Vico (1523–1567) von 1555, enthalten ein umfangreiches Kapitel über Falsa,² und schon vor der Mitte des 18. Jahrhunderts hatte sich ein weithin anerkanntes Standardwerk für diesen Bereich herausgebildet, nämlich die Abhandlung „La manière de discerner les médailles antiques de celles qui sont contrefaites“ von Guillaume Beauvais (1698–1773)³: Joseph Hilarius Eckhel (1737–1798) schätzte diese Lehrschrift so hoch, daß er sie in dem Abschnitt seiner grundlegenden „Doctrina“, der modernen Falsa gewidmet ist („Numi adulterini per fraudem modernam“),⁴ einfach in leicht bearbeiteter lateinischer Übersetzung neu abdruckte,⁵ da er sich sicher war, das Thema selbst nicht besser behandeln zu können – für Eckhel, der den Publikationen seiner Kollegen vielfach mit der allergrößten Skepsis gegenüberstand, ein seltenes Vorgehen und damit ein beachtliches Kompliment an Beauvais und dessen Kompetenz auf dem Gebiet der Echtheitsbestimmung.

Das Thema hat bis in die Gegenwart nicht nur nichts an Brisanz verloren, sondern daran sogar noch gewonnen, und zwar auch in der Traiannumismatik.⁶ Im Bereich der modernen Falsifikate sind für diesen Kaiser mehrere

* Mein Dank gilt all jenen Kuratoren und Kollegen, die mich in meinen Forschungen zum Thema unterstützt haben, besonders aber Dr. R. Abdy (London), Prof. Dr. T. V. Buttrey (Cambridge), Univ.-Prof. Dr. G. Dembski (Wien), Univ.-Prof. Dr. H. Emmerig (Wien), Dott. J. Marcer (Padova), Dott.ssa M. C. Molinari (Roma) und Prof. Dr. R. Wolters (Tübingen).

- 1 Neben dem Verfasser dieses Beitrages (Numismatische Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) Reinhard Wolters (Institut für Klassische Archäologie der Universität Tübingen, Numismatische Arbeitsstelle).
- 2 Discorsi di M. Enea Vico Parmigiano, sopra le medaglie de gli antichi divisi in due libri. Ove si dimostrano notabili errori di Scrittori antichi, e moderni, intorno alle historie Romane [...], Venedig 1555 (21558). Darin Kapitel 22 von Buch 1: „Delle fraudi, che si fanno intorno alle medaglie moderne per farle parere antiche, e delle Patine diverse di colori“, S. 61–67. Zu Vicos Werk vgl. J. Cunnally: Images of the Illustrious. The Numismatic Presence in the Renaissance, Princeton 1999, S. 134 ff. und S. 211 ff. (mit weiterführender Literatur).
- 3 Die Publikation erschien in zweiter Auflage (anonym) zusammen mit [F. de Chassepol]: *Traité des finances et de la fausse monnaie des Romains*, Paris 1740, S. 239–345; die Erstveröffentlichung erfolgte ebendort im Jahr zuvor. Zu Beauvais vgl. allgemein E. Babelon: *Traité des monnaies grecques et romaines. Première partie: Théorie et doctrine*. Bd. 1, Paris 1901, Sp. 170.
- 4 J. Eckhel: *Doctrina numorum veterum 1 (contingens prolegomena generalia, tum numos Hispaniae, Galliae, Britanniae, Germaniae, Italiae cum insulis)*, Vindobonae 1792, S. CXVII–CXXVII.
- 5 Eckhel (wie Anm. 4), S. CXIX–CXXVII: „Dissertatio de numis adulterinis auctore Cl. Beauvais“.
- 6 Vgl. zum Folgenden grundsätzlich auch die informative, mit ausführlichen bibliographischen Angaben versehene Einführung von W. G. Sayles: *Classical Deception. Counterfeits, Forgeries and Reproductions of Ancient Coins*, Iola 2001, bes. S. 35 ff.

heterogene Gruppen zu unterscheiden: Als heutzutage weitgehend ungefährlich dürfen die geprägten Produkte jener ‚klassischen‘ Münzfälscher des ausgehenden 17. bis 19. Jahrhunderts gelten, zu deren Falsa gut illustrierte moderne Studien bzw. Monographien vorliegen: Ferdinand – nicht sein Sohn Claude Augustin! – de Saint Urbain (1658–1738),⁷ Carl Wilhelm Becker (1772–1830)⁸ und Luigi Cigoi (1811–1875) bzw. dessen Werkstatt.⁹ Abgesehen von zwei Aureustypen Beckers (aus demselben Aversstempel) mit den Reversen FORVM TRAIAN und REGNA ADSIGNATA¹⁰ sind die Münzen der traianischen Periode, die die genannten Fälscher imitierten, durchwegs seltene Restitutionen¹¹ oder von Sammlern zu allen Zeiten begehrte Prägungen für die weiblichen Verwandten des Kaisers, für seine Gattin Plotina, seine Schwester Marciana und deren Tochter Matidia.¹²

Auf einer anderen Ebene steht die auch für Traian zu berücksichtigende Gruppe der gegenwärtig vielfach gefürchteten modernen Prägefalsa aus Bulgarien.¹³ Zwei aktuelle Beispiele zeigen, daß diese Produkte durchaus geeignet sind, auch erfahrene Augen zu täuschen: In prominenten Auktionshäusern wurde jüngst ein Sesterz mit dem Revers ARMENIA ET MESOPOTAMIA IN POTESTATEM P R REDACTAE (RIC 642), dessen Stempel Prokopov et al. (wie Anm. 13, Nr. 127) der Fälschergruppe „Dunav masters“ zuweisen,¹⁴ sowie ein Sesterz des fünften Consulats mit dem Revers BASILICA VLPIA (Strack¹⁵ Nr. 411) – laut Prokopov et al. (Nr. 126) vom Fälscher „Varna II“¹⁶ – als vermeintlich echte Münzen zum Verkauf gebracht. Letzteres Stück ist ein gutes Beispiel dafür, daß sich die Vorlieben der Fälscher über die Jahrhunderte kaum änderten, warnte doch schon Eckhel im Rahmen seiner Behandlung der Prägungen Traians: „Cavendum a numis aeneis I. formae, inscriptis BASILICA VLPIA, vel: PORTVM TRAIANI, nonnullisque aliis, quorum non pauca exstant exemplaria maligni commatis.“¹⁷

Über die bulgarischen oder andere geprägte Fälschungen wollen wir an dieser Stelle nicht weiter handeln; wir konzentrieren uns auf eine Gruppe von Falsa, mit der sich jeder Bearbeiter der hochkaiserzeitlichen Münzprägung intensivst auseinandersetzen hat, nämlich auf die modernen Gußfalsa: Gußfälschungen insonderheit

-
- 7 K. Pink: Claude Augustin de Saint Urbain, Forger of Roman Coins, in: *NC*⁵ 13 (1933), S. 203–219. Die von Pink dem Sohn (1703–1761) zugeschriebenen, in Wien erhaltenen Stempel konnten nach dem Auftauchen eines zeitgenössischen Berichts über das Fälscherwesen in Italien jüngst als Produkte von dessen Vater entlarvt werden, der u. a. Chefgraveur bzw. Leiter der päpstlichen Münzstätten in Bologna und Rom war; vgl. J. Spier / J. Kagan: Sir Charles Frederick and the forgery of ancient coins in eighteenth-century Rome, in: *Journal of the History of Collections* 12, Nr. 1 (2000), S. 35–90, bes. 46 f.
- 8 G. F. Hill: *Becker the Counterfeiter*, 2 Teile, London 1924–1925 (ND 1955).
- 9 L. Brunetti: *Opus monetale Cigoi*, Bologna 1966.
- 10 Hill, Becker (wie Anm. 8), Nr. 162 und 163. Das Vorbild des FORVM TRAIAN-Aureus ist Nr. 257 bei H. Mattingly / E. A. Sydenham: *The Roman Imperial Coinage* (= RIC), Bd. 2: *Vespasian to Hadrian*, London 1926 (ND 1989); Beckers REGNA ADSIGNATA-Stück, das ich auch in einem Silberabguß kenne (jetzt in einer deutschen Privatsammlung: 4,28 g; 6 Uhr), ist eine hybride Av./Rv.-Kombination, die als solche kein antikes Vorbild besitzt. Vgl. zu beiden Becker-Stücken in anderen Metallen als Gold auch Sayles (wie Anm. 6), S. 191 f., Nr. 386 f.
- 11 Hill, Becker (wie Anm. 8), Nr. 164 (COCCLES-Denar), Nr. 165–167 (Caesar- bzw. Divus Iulius-Aurei); Brunetti (wie Anm. 9), Nr. 24 (DECIVS MVS-Denar), 28 (COCCLES-Denar), 35 (VAALA-Denar), 49 (M. TVLLI-Denar). Zu diesen Falsa vgl. jetzt mit Abbildungen H. Komnick: *Die Restitutionsmünzen der frühen Kaiserzeit. Aspekte der Kaiserlegitimation*, Berlin / New York 2001, F. 1.0 und F. I/1 (COCCLES), F. 3.0 (DECIVS MVS), F. 4.0 (M. TVLLI), F. 48.0 (VAALA), F. 53.0/I, F. 54.0 und F. II (Caesar- bzw. Divus Iulius-Aurei).
- 12 Pink (wie Anm. 7), Nr. 7–9 (Edelmetall); Hill, Becker (wie Anm. 8), Nr. 168–173 (Edelmetall); Brunetti (wie Anm. 9), Nr. 134–138 (Plotina: Denare und Sesterz), Nr. 140–142 (Marciana: Denare und Sesterz), Nr. 143–145 (Matidia: Denare).
- 13 Dazu vgl. zwei durchgehend illustrierte kleinere Publikationen aus jüngster Zeit: D. Dimitrov / I. Prokopov / B. Kolev: *Modern Forgeries of Greek and Roman Coins*, Sofia 1997 (Traian: Nr. 98 f.) sowie I. Prokopov / K. Kissyov / E. Paunov: *Modern Counterfeits and Replicas of Ancient Greek and Roman Coins from Bulgaria (Coin Collections and Coin Hoards from Bulgaria: CCCHBulg)*, Sofia 2003 (Traianische Prägungen: Nr. 126–128).
- 14 Auktion Peus 372 (2002), Nr. 1208 (24,02 g).
- 15 P. L. Strack: *Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts. Teil I: Die Reichsprägung zur Zeit des Traian*, Stuttgart 1931.
- 16 Auktion Elsen 81 (2004), Nr. 312 (19,70 g). Das – wie ersichtlich stark untergewichtige – Stück verrät sich hinsichtlich der Systematik freilich auch dadurch, daß die vom Fälscher auf den Avers gesetzte Traianbüste im Paludament von der Seite einen Büstentyp repräsentiert, der erst im sechsten Consulat eingeführt wurde.
- 17 J. Eckhel: *Doctrina numorum veterum* 6 (contingens numos imperatorios a Iulio Caesare usque ad Hadrianum eiusque familiam), Vindobonae 1796 (Vindobonae 1828), S. 464.

von künstlerisch ansprechenden Großbronzen sind seit der früheren Neuzeit ein extrem verbreitetes Phänomen, wie schon die eindruckliche Darstellung von Beauvais aus dem Jahr 1740 (wie Anm. 3, S. 260–276) lehrt; bereits er unterscheidet korrekt zwei Hauptklassen solcher Stücke, nämlich einerseits die angeblich leichter herzustellenden, von modernen Falsa abgenommenen Nachgüsse (S. 260 ff.), und andererseits die schwerer zu fertigenden, aber auch gefährlicheren Abgüsse von gut erhaltenen antiken Originalen (S. 268 ff.). Gußfalsa beider Klassen treten in mehr oder weniger allen älteren Kollektionen in beachtlicher Anzahl auf, natürlich fast immer auch falsche Münzen des Kaisers Traian, der bei Sammlern allzeit besondere Beliebtheit genoß. Die vier wichtigsten Gruppen von gegossenen Fälschungen traianischer Sesterze – allesamt nach historisch oder typologisch reizvollen Vorbildern – wollen wir in der Folge im Detail analysieren. Daß sich ein Belegexemplar für einen der Typen auch in der Lehrsammlung des Numismatischen Instituts in Wien findet (vgl. unten Stück 1.9), läßt unsere Untersuchung als passenden Beitrag zu vorliegender Festgabe erscheinen.

Die numismatische Bedeutung der vier ausgewählten Gruppen von Fälschungen besteht vor allem darin, daß die ihnen angehörenden, jeweils auf nur ein Vorbildexemplar zurückgehenden Stücke recht häufig begegnen und demgemäß in recht großer Zahl produziert worden sein müssen. Die Gruppen als solche oder zumindest Teile von ihnen entstanden wohl jeweils in einem geschlossenen, größer angelegten Produktionsprozeß. Dadurch unterscheiden sich die zu behandelnden Münzen markant von den meisten anderen heute auftretenden Traian-Güssen, die die verschiedensten Rückseiten aus dem reichen traianischen Typeninventar zeigen und sich vielfach jeder Systematisierung zu entziehen scheinen: Sie begegnen entweder nur vereinzelt oder in höchstens zwei oder drei Exemplaren. Andererseits blieben die von uns selektierten Falsa aufgrund ihrer Qualität selbst in den wichtigsten öffentlichen Sammlungen und in prominenten zum Verkauf gelangten privaten Kollektionen vielfach unerkannt, weshalb die Vorstellung dieser Fälschungen in der gegenwärtigen Form dringend geboten erscheint.

Es folgt eine Beschreibung der vier Münztypen (in der chronologischen Reihenfolge der Prototypen¹⁸ nach der MIR-Systemanalyse des Verfassers), an die jeweils eine Liste der momentan bekannten Belegexemplare der einzelnen Falsa¹⁹ – hier abgebildete Stücke sind mit einem Asterisk (*) versehen – sowie ein numismatisch-technischer Kommentar angeschlossen ist. Nach den bisherigen Erfahrungen des Verfassers sind die Beleglisten aufgrund der Häufigkeit dieser Falsa von Vollständigkeit weit entfernt und daher nur als provisorisch anzusehen.

I. TRAUERENDE DACIA UNTER TROPAEUM

Av. IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P

Büste des Kaisers mit Lorbeerkranz n. r. (beide Kranzschleifen frei im Nacken herabfallend); Paludament an der linken Schulter (vorne und hinten zu sehen).
Perlkreis.

Rv. S . P . Q . R . OPTIMO PRINCIPI, links und rechts im Feld S – C

Personifikation der Provinz Dakien (mit dakischem *pileus*, *chiton* und Hosen) sitzt n. l. auf einem Haufen von Schilden (ein verzierter runder Schild, zwei längliche), stützt den Kopf trauernd in die Rechte, die auf dem angezogenen rechten Bein ruht; die linke Hand liegt auf dem rechten Oberschenkel. Knapp vor der Dacia, auf einem etwas schräg stehenden Baumstamm, ein Dakertropaeum: Helm, Gewand und Mantel mit Fransen; links zwei längliche Schilde, rechts ein Rundschild. Links unter dem Siegesmal lehnen ein weiterer verzierter Rundschild und zwei längliche Schilde sowie ein Krummschwert.
Perlkreis.

18 Sie stammen sämtlich aus der Periode von 103 bis 111, als Traian auf seinen Münzen den fünften Consulat nannte, den er vom 1. bis zum 13. Jänner 103 bekleidet hatte.

19 Zuerst führe ich stets die Exemplare in Museumssammlungen an (zunächst publizierte Stücke, dann unpublizierte), hierauf die Münzen aus dem Handel (in der Folge ihres Auftretens).

PROTOTYP (ABB. A, B)

RIC 560, Strack 365, BMC²⁰ 787. Datierung ca. 106/107.

BELEGE

- I.1* British Museum, London. BMC 788 (Akquisitionsdatum unbekannt: 22,71 g; 6 Uhr)
- I.2 Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Sammlung Zwicker Nr. Z4264 (19,03 g; 6 Uhr: „Moderne Nachahmung“)²¹
- I.3 TNRB 9, Medagliere im Castelvecchio zu Verona²² Nr. 6237 (21,71 g; 6 Uhr)
- I.4* KHM Wien, MK Falsa 2235 (23,91 g; 6 Uhr)
- I.5* KHM Wien, MK Falsa 5176 (ex Slg. Trau: 23,42 g; 6 Uhr)
- I.6* KHM Wien, MK Falsa 2234 (19,87 g; 6 Uhr)
- I.7* Universität Tübingen (auf S. 719 des handschriftlichen Tübinger Sammlungskataloges verzeichnet; ex Slg. Tux, Nr. 53 in Bd. III von dessen Inventar: 21,81 g; 6 Uhr. Künstlich abgenützt.)
- I.8* Stift Klosterneuburg (unpubliziert: 22,13 g; 6 Uhr)
- I.9* Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien (Inv.-Nr. 11.072: 17,97 g; 6 Uhr. Künstlich abgenützt.)
- I.10 privat (?), Bildbeleg Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien (NZK; keine technischen Daten)
- I.11* Auktion Lempertz 162 (25. Mai 1914: Joh. Wessel'sche Familienstiftung Haus Krechting und anderer Besitz), Nr. 821
- I.12 Auktion Peus 298 (1979), Nr. 273 (22,44 g)
- I.13* Auktion Peus 299 (1980), Nr. 491 (23,55 g)
- I.14 Auktion Rauch 38 (1987), Nr. 323
- I.15* Auktion Peus 340 (1994), Nr. 909 (21,62 g) = Auktion Peus 345 (1995), Nr. 564 (21,61 g)
- I.16* Auktion UBS 45 (1998), Nr. 847 (23,19 g)

KOMMENTAR

Die Gußfalsa mit der trauernden Dacia im Revers bilden die zahlenmäßig größte Gruppe unter all jenen mir bekannten Falsa traianischer Münzen, die einen real existierenden antiken Vorbildtyp imitieren. Die Qualität der Güsse variiert zwar im einzelnen beträchtlich (vgl. I.11 etwa mit I.4 oder I.13),²³ die besseren sind jedoch – wie auch ihr häufiges Auftreten im Handel zeigt – gußtechnisch durchaus akzeptabel, und ein Exemplar ist sogar unerkant bis in die Hauptreihe von Originalen des British Museum vorgedrungen. Alle Belegstücke gehen letztendlich auf dasselbe Vorbild bzw. Modell zurück und weisen eine identische, leicht unregelmäßige Flanform auf, die auf dem Avers rechts unten (zwischen 4 und 5 Uhr) und auf dem Revers rechts oben (zwischen 1 und 2 Uhr) eine Ausbuchtung erkennen läßt. Ein wichtiges Charakteristikum der Münzen stellt der ‚Schrötlingsfehler‘ oder ‚Schrötlingsriß‘ dar, der auf beinahe allen Exemplaren der Gruppe auf dem Avers auf 5 sowie auf dem Revers auf 1 Uhr auszumachen ist.²⁴ Er ist nicht etwa an der Stelle positioniert, an der das flüssige Metall durch den Gußkanal einströmte,²⁵ sondern geht auf einen Fehler der Münze zurück, von der die Falsa ursprünglich

20 H. Mattingly: *Coins of the Roman Empire in the British Museum*. Bd. 3: Nerva to Hadrian, London 1936.

21 U. Zwicker: *Katalog der Münzen in der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg*. 9. Antike Münzen (Tiberius – Traian). Sammlung Zwicker, Teil 7 (Schriften der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg 39), Erlangen 2000, S. 122 f.

22 F. Schmidt-Dick: *Die römischen Münzen des Medagliere im Castelvecchio zu Verona (Thesaurus Nummorum Romanorum et Byzantinorum [= TNRB] 9 = Österreichische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Denkschriften 239 = Veröffentlichungen der Numismatischen Kommission 30)*, Wien 1995.

23 Dies ist mit großer Wahrscheinlichkeit so zu erklären, daß die vorliegenden Vertreter der Gruppe I nicht in einem einzigen Produktionsprozeß entstanden, sondern daß wir teilweise Güsse der ‚zweiten Generation‘ vor uns haben, also Abgüsse von Gußfalsa. Einige Vertreter der Gruppe, vor allem die Stücke I.7 (Universität Tübingen) und I.9 (Universität Wien), sind hingegen durch sekundäre künstliche Abnutzung (wohl zum Zwecke der Täuschung) völlig flach; dieses Phänomen ist natürlich von produktionsbedingter Flauheit strikt zu scheiden.

24 Auf dem Revers ist die Stelle nächst dem Fehler, im Bereich des O und des P der Reverslegende, in der Regel relativ flau. Nicht zu sehen ist der oben beschriebene, charakteristische Randfehler lediglich auf dem ganz abgewetzten Exemplar der Wiener Universitätsammlung (I.9), dessen Rand so stark abgearbeitet ist, daß auch der typische Fehler zum Verschwinden gebracht wurde.

25 Dieser scheint sich, wie die Inspektion des Randes einer Reihe von Münzen der Gruppe zeigt, vermutlich vom Avers aus gesehen zwischen 8 und 9 Uhr (an der Stelle des ...S NE... der Averslegende) befunden zu haben.

abgenommen wurden; auf den Güssen zeichnet er sich, produktionstechnisch bedingt, nur auf der Vorder- und Rückseite ab, er geht jedoch nicht durch den Flan durch und ist am Rand nicht zu sehen – es sei denn durch einen nachträglichen modernen Eingriff, der die sich im Guß auf den beiden Münzseiten abzeichnenden Fehlstellen ‚verband‘.²⁶ Die Gruppe von Falsa wird ursprünglich wohl auf ein antikes Original zurückgehen, das natürlich punktuell modern überarbeitet bzw. retuschiert gewesen sein könnte; Sicherheit ist in diesem Punkte kaum zu erzielen. In dem mir bekannten antiken Material ist zwar gegenwärtig kein Stück nachzuweisen, das eine Av./Rv.-Stempelkombination aufweist, wie sie das Modell der Falsa gehabt haben müßte, doch etwa die unter B abgebildete antike Münze des Typs stammt, bei einem künstlerisch stark abweichenden Revers, aus einem Aversstempel, der dem für die Modelle der Falsa verwendeten stilistisch nahesteht; der Stil der Falsa-Averse an sich ist also durchaus zu authentifizieren. Auch der Stil der Reverse fügt sich bis zu einem gewissen Grad in die künstlerische Bandbreite, die auf den Prägungen dieses Typs gewöhnlich begegnet, sodaß auch für sie ein unmittlbares antikes Vorbild angenommen werden kann. Die Gußfalsa weisen zwar – wie auch alle anderen hier vorzustellenden Falsa – die korrekte, bei traianischen Münzen stadtrömischen Ursprungs fast immer zu beobachtende Stempelstellung von 6 Uhr auf, sind jedoch allesamt tendenziell deutlich untergewichtig: Das schwerste mir momentan bekannte Belegexemplar wiegt nur 23,91 g.²⁷

Eine im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Falsa, besonders auch von Gußfalsa immer wieder gestellte Frage betrifft den Zeitpunkt ihrer Herstellung. Das erste nachgewiesene Auftreten einer Münze unseres Typs I in einer Auktion im Jahre 1914 (Exemplar I.11) gibt zunächst einen sicheren *terminus ante quem*. Ein glücklicher Zufall und die penible Buchhaltung eines württembergischen Beamten ermöglichen es uns aber, die Entstehung dieser Falsa in eine weit frühere Zeit zu datieren: Das Exemplar der Tübinger Universitätssammlung (I.7) stammt nämlich aus dem Besitz des Stuttgarter Regierungsrates Carl Sigmund Tux (1715–1798), der seine vor allem hinsichtlich der römischen Prägungen bedeutende Kollektion von 4511 Münzen testamentarisch der Universität vermachte und damit deren Sammeltätigkeit begründete.²⁸ Die Redaktion des glücklicher Weise auf uns gekommenen handschriftlichen Sammlungsinventars Tuxens, das die in Rede stehende Münze verzeichnet (Bd. III, Nr. 53), ist in die Jahre 1788–1792 zu datieren;²⁹ die Produktion des Falsums ist also mit Sicherheit in die Zeit davor einzuordnen. Weitere Angaben zu der Münze in dem Inventar erlauben wohl sogar eine geographische Eingrenzung der Herstellung der Münzfälschungen: Der Sesterz wurde von Tux nämlich angeblich von einem anonymen römischen Händler (*Romanus quidam*) in Italien für 40 „Bajochi“ gekauft.³⁰ Der Zeitpunkt des Erwerbs läßt sich leider nicht präzise bestimmen; eine dokumentarisch gesicherte Italienreise des Sammlers im Jahre 1771, auf der er seine Kollektion vergrößerte, könnte die Gelegenheit dazu geboten haben, doch ist der Ankauf nicht mit absoluter Sicherheit in dieses Jahr zu datieren.³¹

Die Annahme, daß der Ursprung der Falsa unserer Gruppe I in Rom selbst zu suchen sein könnte, erscheint vor dem jüngst durch zeitgenössische Originaldokumente eindrucksvoll beleuchteten Hintergrund des hauptstädtischen Fälscherwesens im 18. Jahrhundert nicht unplausibel.³² Eine jetzt im Ashmolean Museum (Oxford) befindliche, anonyme handschriftliche Kurzbiographie des bekannten römischen *antiquario* Francesco Palazzi († 1745)

26 So etwa auf dem Exemplar des British Museum, I.1 (freundliche Mitteilung Richard Abdy), und dem ehemals in der Sammlung Trau befindlichen Wiener Exemplar I.5.

27 Mattingly gibt im BMC (wie Anm. 20), S. xvi, für 252 gewogene Traiansesterze ein Durchschnittsgewicht von 25,85 g an.

28 Zu Tux vgl. allgemein Babelon (wie Anm. 3), Sp. 184 und 299, und D. Mannsperger: *Sylloge Nummorum Graecorum Deutschland. Münzsammlung der Universität Tübingen*. 1. Heft: Hispania – Sikelia. Nr. 1–730, Berlin 1981, S. VII–X (Einleitung), bes. S. VII (älteste Sammlungsgeschichte), sowie im speziellen W.-D. Heilmeyer, Die Tuxische Bronze, in: U. Hausmann (Hg): *Der Tübinger Waffenläufer*, Tübingen 1977, S. 5–30, bes. 5–10.

29 Vgl. Heilmeyer (wie Anm. 28), S. 7, Anm. 7.

30 Zur römischen Währung der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vor ihrem archivalischen Hintergrund vgl. E. Martinori: *Annali della zecca di Roma. Sede vacante (1740) – Pio VI (1775–1799)*, Roma 1921, passim. Unter Papst Pius VI. war ein Scudo (Silbermünze in Talergröße) 100 Baiocchi (kleinere Kupfermünzen) wert; vgl. bei Martinori die Übersichtstafel nach S. 190. Tux zahlte für den falschen Sesterz also ca. einen halben Scudo.

31 Freundliche Mitteilung von R. Wolters. Zur Italienreise 1771 vgl. Heilmeyer (wie Anm. 28), S. 10.

32 Vgl. Spier / Kagan (wie Anm. 7), passim, bes. S. 41 ff.

vermittelt einen farbigen Eindruck von der Atmosphäre, die damals am Antikenmarkt der Hauptstadt herrschte. Sie berichtet unter anderem über Palazzis Ankauf des Werkstattinventars des Fälschers Nicolo Cocornier und seine langjährige Zusammenarbeit mit dem Münzfälscher Raimondo Valenziano, mit dessen gut gelungenen Produkten „di ogni metallo e grandezza“ er einen schwunghaften Handel unterhielt. Es wird geschildert, daß Palazzi „jedem Ausländer“ mit numismatischen Interessen, der als Reisender nach Rom kam – und der ‚Kultur-tourismus‘ erreichte dort im 18. Jahrhundert vorher nie gekannte Höhen³³ –, unter der Hand diese falschen Münzen zu verkaufen trachtete, sodaß „ganz Europa“ voll von den durch Palazzi vertriebenen Falsa römischer Kaisermünzen war.³⁴ Dieser Bericht findet Bestätigung in einem ebenfalls in Oxford verwahrten Traktat über die römischen Fälscher aus der Feder des Abts Bernardo Sterbini, eines engen Freundes des berühmten *antiquario* Francesco de' Ficoroni (1664–1747), aus den Jahren um 1738–1740:³⁵ Valenzianos Fähigkeiten bezüglich des Abgießens römischer Münzen werden hier speziell erwähnt.³⁶ Als weitere Meister dieser bedenklichen Kunst im Rom der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nennt Sterbini die Franzosen Nicolo Dervieux und den schon angeführten Nicolo Cocornier, wobei laut Sterbini vor allem die Produkte des letzteren, der auch in Parma, Modena und Venedig aktiv war, besonders authentisch gewirkt haben sollen.³⁷

Angesichts dessen, daß wir erstens nicht mit Sicherheit wissen, wann Tux in Rom kaufte, daß zweitens dort – den genannten Berichten nach zu schließen – im 18. Jahrhundert sehr viele Fälscher tätig waren, und daß drittens auch ein noch früherer Ursprung der von uns untersuchten Falsa theoretisch nicht ausgeschlossen werden kann, ist es unmöglich, die Fälschungen unserer großen Gruppe I einem der namentlich genannten Münzfälscher konkret zuzuweisen. Wir müssen uns damit begnügen, mit einiger Wahrscheinlichkeit das Ambiente erschlossen zu haben, dem sie entstammen.

II. BRÜCKE

Av. IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P

Büste des Kaisers mit Lorbeerkranz n. r. (beide Kranzschleifen frei im Nacken herabfallend); Paludament an der linken Schulter (vorne und hinten zu sehen).
Perlkreis.

Rv. S . P . Q . R . OPTIMO PRINCIPI, unten S C

Gedekte Brücke mit einem zentralen Horizontal- und fünf Vertikalbalken sowie statuengeschmückten Torbauten (jener im Vordergrund mit Treppenzugang); unter der Brücke liegt im Fluß ein Boot vor Anker.
Perlkreis.

33 Dazu vgl. L. Schudt: Italienreisen im 17. und 18. Jahrhundert (Römische Forschungen der Bibliotheca Hertziana 15), Wien / München 1959, S. 28 f. und bes. 63 ff. Ungefähr ab dem letzten Drittel des 17. Jahrhunderts ist ein starker Anstieg der internationalen Reisetätigkeit nach Italien zu verzeichnen; im 18. Jahrhundert wurde dann laut Schudt S. 262 die Kunst zum wichtigsten Beweggrund für Italienreisen.

34 Vgl. die Transkription und Übersetzung des Dokuments bei Spier / Kagan (wie Anm. 7), S. 65–67, Zitat S. 66. Die Biographie enthält auch eine Liste italienischer und internationaler Sammlungen, die Falsa von Palazzi besaßen. Eine zeitgenössische Karikaturzeichnung Palazzis findet sich bei Spier / Kagan S. 43.

35 Transkription und Übersetzung bei Spier / Kagan (wie Anm. 7), S. 68–73.

36 Vgl. Spier / Kagan (wie Anm. 7), S. 70. Vgl. auch S. 74, wo eine andere zeitgenössische Notiz die Aktivitäten Valenzianos in Rom hinsichtlich des Nachgießens von römischen Großbronzen belegt. Er lieferte Nachgüsse mit und ohne künstliche Patinierung, je nach Kundenwunsch bzw. Seltenheit des Modells.

37 Spier / Kagan (wie Anm. 7), S. 70–73.

PROTOTYP (ABB. C, D)

RIC 569, Strack 385, BMC 787. Datierung ca. 2. Hälfte 107–109.

BELEGE FÜR FALSA

- II.1* British Museum, London. BMC 849 (Akquisitionsdatum unbekannt. BMC Tf. 32,1: 26,11 g; 6 Uhr)³⁸
- II.2* KHM Wien, MK Falsa 2253 (26,81 g; 6 Uhr)
- II.3* KHM Wien, MK Falsa 2254 (24,14 g; 6 Uhr)
- II.4* Universität Tübingen (auf S. 721 des handschriftlichen Tübinger Sammlungskataloges verzeichnet; wohl ex Slg. Tux, Nr. 54 oder 55 in Bd. III von dessen Inventar: 24,14 g; 6 Uhr)
- II.5* Auktion Sotheby's London 29. September 1976, Nr. 136
- II.6* Seaby Coin & Medal Bulletin 718 (Juni 1978), Nr. C658 = Auktion Spink 31 (1983), Nr. 32 (24,15 g)
- II.7 Auktion Italo Vecchi 15 (1999), Nr. 888 (26,97 g)

KOMMENTAR

Mit gewisser Wahrscheinlichkeit ist auch diese Gruppe von Gußfalsa einer römischen Werkstatt und dem 18. Jahrhundert zuzuweisen: Regierungsrat Tux kaufte laut seinem Inventar von einem anonymen römischen Händler (*Romanus quidam*) – vielleicht von demselben, der ihm das Dacia-Falsum I.7 geliefert hatte? – nämlich auch zwei Sesterze des vorliegenden Typs zu demselben Preis von je 40 Baiocchi und hinterließ sie der Tübinger Universität; die Vermutung, daß eines dieser Stücke mit unserem Tübinger Exemplar II.4 zu identifizieren sein könnte, ist mehr als verlockend, wengleich nicht stringent zu beweisen, da das Stück nicht mit allerletzter Sicherheit dem Legat Tux zuzuordnen ist.³⁹

Wie dem auch sein mag, die Falsa der vorliegenden, etwas kleineren Gruppe sind in jedem Fall nicht rezent – spätestens aus dem 19. Jahrhundert –, vielfach technisch exzellent und teils kaum als Gußfalsa zu enttarnen. Das wohl am besten gelungene von ihnen aus der Sammlung des British Museum (Exemplar II.1, über dessen Provenienz leider nichts bekannt ist) wurde sogar durch eine Tafelabbildung im BMC geädelt: Das patinalose Stück zeigt jedoch zwischen den Buchstaben der Averslegende z. T. die für Güsse typischen Unebenheiten und weist – nach der freundlichen Auskunft von R. Abdy – einen vollkommen regelmäßigen Rand auf, was für die Münzen der Gruppe ebenfalls charakteristisch ist. Auf der Höhe des ersten E des Wortes NERVAE in der Averslegende zeigt das Stück den kleinen Randfehler, an dem man die Vertreter der Gruppe II am leichtesten und schnellsten erkennt. Sie haben alle einen ganz regelmäßigen, annähernd kreisrunden Schrötling und erscheinen auf den ersten Blick durch die zum Rand hin scheinbar abgenutzte bzw. nicht voll abgeprägte Reverslegende unverdächtig; sieht man mehrere Exemplare nebeneinander, die sämtlich dieselbe Besonderheit zeigen, verflüchtigt sich diese Einschätzung jedoch sehr rasch und macht der Sicherheit Platz, es mit Fälschungen zu tun zu haben.

Nicht alle Stücke sind außerdem im Detail so überzeugend gelungen wie das Londoner Exemplar; die Belegstücke in Wien verraten sich durch kleine Gußlöcher – II.2 auch durch einen kleinen Gußfehler beim linken Brückenpfeiler –, und etwa II.5 (aus dem englischen Münzhandel) wirkt insgesamt flau. In metrologischer Hinsicht sind die Stücke aber allesamt völlig unanständig; auch haben sie stets die authentische Stempelstellung von 6 Uhr. Die Güsse sind ohne Zweifel von einem antiken Original abgenommen; der Reversstempel des Modells ist auch mit einer antiken Münze nachzuweisen (vgl. Abb. D⁴⁰).

38 Vergrößerte Abbildung des Reverses bei Ph. V. Hill: *The Monuments of Ancient Rome as Coin Types*, London 1989, S. 105, Nr. 201.

39 Information von R. Wolters: *Der Tübinger Sammlungskatalog* verzeichnet noch einen dritten Brücken-Sesterz, nämlich aus der Slg. von Schäffer (1808–1888); auch er könnte theoretisch mit unserem Exemplar II.4 zu identifizieren sein, wengleich R. Wolters eine Tux-Provenienz für wesentlich wahrscheinlicher hält.

40 Auktion Rauch 32 (1984), Nr. 659 = Auktion Sternberg 15 (1985), Nr. 380 (24,50 g). Der Aversstempel dieses zweifellos authentischen Exemplars ist gegenwärtig auch in zwei anderen Stücken nachweisbar, und zwar mit zwei unterschiedlichen Reversstempeln gekoppelt: TNRB 9 (wie Anm. 22), Verona 6248 (26,16 g; 6 Uhr) und Schulman Fixpreisliste 211 (Oktober 1977), Nr. 66, vgl. dieses Stück bei A. Banti: *I grandi bronzi imperiali. Nerva – Traianus. Plotina – Marciana – Matidia. Selezione di sesterzi e medaglioni classificati secondo il sistema Cohen*, Firenze 1983, S. 266, Nr. 261/4.

III. VICTORIA BEKRÄNZT KAISER

Av. IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P

Büste des Kaisers mit Lorbeerkranz n. r. (eine Kranzschleife frei im Nacken herabfallend, die zweite auf der Schulter liegend); Paludament an der linken Schulter (nur vorne zu sehen). Perlkreis.

Rv. S . P . Q . R . OPTIMO PRINCIPI, im Abschnitt S C

Kaiser steht in militärischer Tracht nach links, hält in der Rechten ein Blitzbündel und stützt sich mit der Linken auf eine Lanze; rechts von ihm steht Victoria mit einem Palmzweig im linken Arm, die Traian mit der Rechten bekränzt. Perlkreis.

PROTOTYP (ABB. E)

RIC 549, Strack 359, BMC 825. Datierung ca. 2. Hälfte 107–109

BELEGE FÜR FALSA

- III.1* TNRB 6, Stift Klosterneuburg⁴¹ Nr. 1466 (18,60 g; 6 Uhr)
- III.2* British Museum, London. Inv.-Nr. R3640 (ex Slg. Cracherode: 19,88 g; 6 Uhr)
- III.3 American Numismatic Society (New York), Inv.-Nr. 1944.100.44714 (19,12 g; 6 Uhr)
- III.4* Ashmolean Museum, Oxford (18,33 g; 5 Uhr)
- III.5* Auktion J. Schulman (Amsterdam) 5. Mai 1913 (Coll. J. Laugier), Nr. 161
- III.6* Auktion Spink Zürich 52, Teil 2 (1994), Nr. 2128 (17,35 g)
- III.7* Auktion Classical Numismatic Group 43 (1997), Nr. 1943 (19,21 g)

KOMMENTAR

Diese Gußfälschungen sind in mehrerer Hinsicht bemerkenswert: Im Unterschied zu den anderen hier zu behandelnden Gruppen von Falsa wurde kein einziges der mir bisher bekannt gewordenen Stücke dieser Gruppe III, der gegossenen Sesterze mit Traian und Victoria, bei isolierter Betrachtung definitiv als Fälschung identifiziert; die Falsa wirkten sowohl auf die Kuratoren wichtiger Museen wie auf Bearbeiter rezenter Auktionskataloge bedeutender Häuser täuschend echt.⁴² Dies überrascht bei der Betrachtung unter technischen Aspekten außerordentlich: Alle sieben hier zu analysierenden Exemplare sind nämlich ganz extrem untergewichtig – das schwerste Falsum wiegt nur 19,88 g –, und die Münzen sind relativ dünn. Diese Beobachtung leitet zum zweiten wichtigen Punkt über: Die vorliegende Falsa-Gruppe ist in produktionstechnischer Hinsicht ohne Zweifel die kompakteste von allen. Ihre mir bekannten Vertreter, die sich beinahe durchgängig durch eine recht unregelmäßige Flanform auszeichnen,⁴³ sind äußerlich uniform und weisen keine markanten Unterschiede hinsichtlich der Reliefhöhe des Gusses auf; keine Münze ist als insgesamt deutlich flau zu charakterisieren. Die Stücke scheinen zwecks Verschleierung von Gußspuren auch recht sorgfältig modern nachgraviert worden zu sein, wie die Beobachtung etwa der jetzt leicht unterschiedlichen Formgebung der Drapierung der Aversbüste zeigt (man vergleiche III.4 mit III.7). Diese Nachbearbeitung war freilich bei den mir aus Autopsie bekannten Museumsstücken nicht dazu geeignet, das zentrale Erkennungsmerkmal der Gruppe, den ‚Schrötlingsriß‘ (im Avers bei 3 Uhr, im Revers bei 3 bis 4 Uhr), so zu verändern, daß er nicht einen deutlichen Hinweis auf die Produktionstechnik der Münzen bieten würde: Er geht nämlich nicht durch, und ist nur auf der Vorder- und Rückseite der Münze, nicht aber im Rand zu erkennen. Ein weiteres gemeinsames Merkmal ist die nicht sekundär, sondern schon während des Gußvorgangs entstandene Vertiefung, die sich auf dem Revers am Rand bei ca. 2 Uhr (beim ersten I des Wortes PRINCIPI der Legende) befindet.

41 M. Alram / R. Denk / W. Szaivert: Die Münzsammlung des Augustiner-Chorherrenstiftes Klosterneuburg (Thesaurus Nummorum Romanorum et Byzantinorum 6 = Österreichische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Denkschriften 202 = Veröffentlichungen der Numismatischen Kommission 23), Wien 1989.

42 Das Londoner Stück III.2 wurde zwar nicht im BMC veröffentlicht und erhielt, wie mir R. Abdy mitteilt, nur eine „supplementary registration number“, wurde aber auch nicht unter die Falsa gereiht.

43 Eine Ausnahme stellt lediglich das Londoner Stück dar, dessen Rand sekundär stark befeilt wurde; bei diesem Arbeitsgang hat man die ursprünglich unregelmäßige Schrötlingsform geschönt.

Insgesamt ist aufgrund der bemerkenswerten Homogenität der Gruppe III mit Sicherheit anzunehmen, daß sie nicht in mehreren ‚Generationen‘, sondern in einem einzigen geschlossenen Produktionsprozeß entstand. Die Beobachtung der niedrigen Einzelgewichte zeigt mit einiger Wahrscheinlichkeit, daß diese Falsa einer anderen Werkstätte entstammen werden als die Gruppen I und II. Gleichwohl sind auch diese Fälschungen, die ich seit 1913 im Münzhandel nachweisen kann (Exemplar III.5), mit Sicherheit spätestens im 18. Jahrhundert entstanden: Das Londoner Exemplar gelangte nämlich, wie mich R. Abdy informiert, bereits 1799 mit der bedeutenden Sammlung des Reverend Clayton Mordaunt Cracherode in das British Museum.⁴⁴

Die Exemplare der Gruppe III sind offenkundig von einem antiken Original (mit Schrötlingsriß) abgenommen, das wohl aber modern retuschiert war, wie sich an den unantik wirkenden Bändern des kaiserlichen Lorbeerkränzes auf dem Avers zeigt. Zwar war es mir unmöglich, den Avers- oder den Reversstempel des Modellstücks der Falsa in dem gegenwärtig zur Verfügung stehenden Originalmaterial nachzuweisen, doch ist festzuhalten, daß sich die Fälschungen insgesamt gut in die stilistische Bandbreite der Originale des Typs einfügen.

IV. AQVA TRAIANA

Av. · IMP · CAES · NERVAE TRAIANO · AVG · GER · DAC · P · M · TR · P · COS · V · P · P ·

Büste des Kaisers mit Lorbeerkranz in Brustpanzer und Paludament schräg von vorne gesehen n. r. (beide Kransschleifen frei im Nacken herabfallend).

Perlkreis.

Rv. · S · P · Q · R · OPTIMO PRINCIPI, im Abschnitt zweizeilig AQ – VA / TRAIANA

rechts und links davon (im Abschnitt außen) S – C

Bärtiger, halbnackter Genius der traianischen Wasserleitung nach links gelagert in der verzierten Bogen-nische eines Nymphaeums, hält mit der auf das angezogene rechte Knie gelegten Rechten ein Schilfrohr und stützt sich auf die abgewinkelte Linke. Aus der Basis, auf der er liegt, sprudelt in der Mitte Wasser.

Perlkreis.

PROTOTYP

AQVA TRAIANA-Sesterze des fünften Consulats in genere (Abb. F):

RIC 463, Strack 407, BMC 873. Datierung 111.

BELEGE FÜR FALSA⁴⁵

IV.1* TNRB 9, Medagliere im Castelvecchio zu Verona Nr. 6111 (28,92 g; 6 Uhr)

IV.2* TNRB 9, Medagliere im Castelvecchio zu Verona Nr. 6112 (25,52 g; 6 Uhr)

IV.3 ehemals Neapel; IAPN Special Supplement to Circular 68 (Mai 1977): Coins stolen from the National Archaeological [sic!] Museum, Naples, Tf. 40 (dort verkleinert abgebildet)

IV.4* Utrecht, Slg. Dr. Heinrich Schürmann Nr. 1520 (26,71 g; 6 Uhr)

IV.5 KHM Wien, MK Falsa 2228 (36,60 g; 6 Uhr)

IV.6* KHM Wien, MK Falsa 2230 (35,03 g; 6 Uhr)

IV.7* KHM Wien, MK Falsa 5020 (24,93 g; 6 Uhr)

IV.8 Ashmolean Museum, Oxford, Falsa (26,36 g; 8 Uhr)

IV.9* Ashmolean Museum, Oxford, Falsa (23,31 g; 6 Uhr)

IV.10* Stift Klosterneuburg (unpubliziert: 29,47 g; 6 Uhr)

IV.11* Auktion Santamaria [18], 25. Mai 1926 („Collezione del Sig. Conte B. de P. e di altro distinto collezionista“), Nr. 329

⁴⁴ Vgl. Babelon (wie Anm. 3), Sp. 186.

⁴⁵ In der Folge führe ich angesichts der spezifischen Umstände (vgl. dazu den Kommentar) keineswegs sämtliche mir bekannten Exemplare des Typs an, sondern in erster Linie Stücke, die in Museen oder im Handel als authentische antike Münzen angesehen wurden und werden, sowie solche, die in Museumssammlungen erst in jüngerer Zeit aus der Hauptreihe verbannt wurden und jetzt in den Falsa-Laden antiker Münzen aufbewahrt sind.

- IV.12* Auktion Ars Classica 15 (1930: „deux amateurs étrangers récemment décédés, [...] Woodward“), Nr. 1507 = Auktion Bank Leu / Münzen und Medaillen AG 2. November 1967 (Slg. Walter Niggeler, 3. Teil), Nr. 1213 (25,50 g)⁴⁶
- IV.13* Münzen und Medaillen AG Liste 288 (Mai 1968), Nr. 27⁴⁷ = Auktion Sternberg 33 (1997), Nr. 276 (26,10 g). Abbildung des Reverses dort auch auf Farbtafel A.
- IV.14* Auktion Vinchon 22. Februar 1971 („Collection J. F.“), Nr. 398⁴⁸
- IV.15* Auktion Peus 323 (1988), Nr. 1134 (24,74 g) = Auktion Peus 351 (1997), Nr. 704 (24,74 g)
- IV.16 Dorotheum Sonderauktion 13. Dezember 1988, Nr. 418 (Paduaner) = Auktion Dorotheum 495 (2002), Nr. 2237 (Teil des Falsa-Lots), jetzt deutsche Privatsammlung (26,32 g; 6 Uhr)

KOMMENTAR

In dem 1936 veröffentlichten Katalog des British Museum sind vier Sesterze des fünften Consulats mit AQVA TRAIANA-Revers verzeichnet; drei tragen auf dem Avers ein Kaiserbild mit dezenter Drapierung an der linken Schulter (BMC 873–875; vgl. ein Stück dieses Typs in Abb. F), einer zeigt ein undrapiertes Kaiserportrait (BMC 876). Diese beiden Varianten der Kaiserbüste treten nach meinen Unterlagen auch in der Tat am häufigsten mit diesem Revers gekoppelt auf; extrem selten finden sich daneben noch zwei weitere, nämlich ein Kaiserbild mit Aegis an der linken Schulter⁴⁹ und ein Portrait mit Drapierung an der linken Schulter in einer Ansicht schräg von vorne.⁵⁰

Harold Mattingly macht in einer Anmerkung zu seiner Katalognummer 873 allerdings auf eine weitere Büstenvariante aufmerksam, die er nach dem Katalog der Münzhandlung Santamaria zur Auktion am 25. Mai 1926 zitiert (Nr. 329), nämlich Traianbüste „laureate, draped, cuirassed, r.“. Damit nimmt er einen Verweis Paul L. Stracks auf, der in seiner Diskussion der wichtigen Reversdarstellung, die die Errichtung einer neuen Wasserleitung zum *laniculus mons* durch den Kaiser feiert, zwar bemerkte, die Sesterze dieses Typs mit gepanzerter sowie mit *paludamentum* versehener Büste in München, Neapel und Bologna seien Paduaner Fälschungen, aber hinzufügte: „Das entsprechende Exemplar Santamaria 1926 Nr. 329 scheint nach der Abbildung ohne Verdacht zu sein ...“. Stracks sogleich vorgenommene, vorsichtige Einschränkung („... doch ist mit Rücksicht auf die anderen Fälschungen ein Urteil erst bei Kenntnis des Originals möglich“)⁵¹ wird von Mattingly nicht berücksichtigt. Auf diese Weise erzeugt der Verfasser des so einflussreichen BMC den Eindruck, daß es von dem AQVA TRAIANA-Typ zumindest ein antikes Original mit drapierter und gepanzerter Büste gäbe.

Giovanni da Cavino aus Padua (1500–1570) zählt grundsätzlich zu den wichtigen Medailleuren des italienischen Cinquecento.⁵² Wahre Berühmtheit in aller Welt haben ihm aber nicht seine Medaillen mit den Portraits von Zeitgenossen eingetragen, denen gemeinhin eher trockener Stil vorgeworfen wird,⁵³ sondern die von ihm in einer früheren Phase seines Schaffens⁵⁴ in beachtlicher Zahl und vielfach stilechter sowie einfühlsamer Nachahmung antiker Großbronzen angefertigten Prägungen: „Paduaner“⁵⁵ wurde geradezu zu einem – streng-

46 Danach die Abb. bei Banti (wie Anm. 40), S. 218, Nr. 16/1.

47 Danach die Abb. bei Banti (wie Anm. 40), S. 42, Nr. 16.

48 Danach die Abb. bei Banti (wie Anm. 40), S. 218, Nr. 16/2.

49 Einziges mir momentan bekanntes Exemplar: Auktion Giessener Münzhandlung 121 (2003), Nr. 434 (23,85 g).

50 Vgl. etwa Auktion Münzen und Medaillen AG 28 (1964), Nr. 323.

51 Strack (wie Anm. 15), S. 193, Anm. 837.

52 Vgl. zu dem Künstler allgemein L. Forrer: Gavino [sic!], Giovanni, in: Ders., *Biographical Dictionary of Medallists* [...] Bd. 1 (überarbeitete Auflage), London 1904 (ND Wetteren o. J.), S. 366–373; G. F. Hill: Cavino, Giovanni dal, in: U. Thieme (Hg.): *Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart*. Begründet von U. Thieme und F. Becker, Bd. 6, Leipzig 1912 (ND München 1992), S. 236–237; T. Kämpf: Cavino, Giovanni dal (da), in: *Saur Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker*, Bd. 17, München / Leipzig 1997, S. 398–399; D. Myers: Giovanni di Bartolommeo dal Cavino, called Giovanni Cavino (1500–1570), in: S. K. Scher (Hg.): *The Currency of Fame. Portrait Medals of the Renaissance*, New York 1994, S. 182–185, Anm. S. 386–387.

53 Dazu etwa Myers (wie Anm. 52), S. 182.

54 So etwa G. Gorini: *New Studies on Giovanni da Cavino*, in: J. G. Pollard (Hg.): *Italian Medals (Studies in the History of Art 21 = Center for Advanced Study in the Visual Arts Symposium Papers 8)*, Washington 1987, S. 45–54, hier S. 46 (ca. bis 1532).

55 Vgl. die gleichnamige Abhandlung von Max Bernhart: Paduaner, in: *BMF* 47, Nr. 6 (insges. Nr. 387: Juni 1912), Sp. 5054–5060.

genommen ganz irreführenden – übergreifenden Gattungsbegriff für ‚historische‘ Falsa speziell römischer Sesterze schlechthin. Über die Produkte Cavinus und seines Umkreises informiert heute eine Reihe von Monographien zuverlässig: Nach R. H. Lawrence⁵⁶ haben sich F. Cessi / B. Caon⁵⁷ sowie Z. H. Klawans⁵⁸ dem Thema systematisch genähert und allgemeine (Lawrence, Cessi / Caon) bzw. auf die antikisierenden Produkte beschränkte (Klawans) Verzeichnisse der Werke Cavinus verfaßt; reiches Abbildungsmaterial bietet der einschlägige Mailänder Sammlungskatalog von C. Johnson und R. Martini.⁵⁹ Besondere Erwähnung verdient der Umstand, daß uns im Cabinet des médailles der Bibliothèque nationale in Paris Stempel aus der Hand Cavinus erhalten sind: Der französische „Antiquaire du Roy“ Thomas Lecoite erwarb sie aus der Kollektion des Paduaners Giovanni de Lazzara (1621–1690) und verkaufte sie 1670 an die Bibliothek des Klosters Ste. Geneviève in Paris, deren Sammlungen 1692 von Claude du Molinet (1620–1687) postum in einer reich illustrierten Publikation veröffentlicht wurden;⁶⁰ von dort kamen sie dann in das Pariser Münzkabinett.⁶¹

Die wissenschaftliche Diskussion kreist seit langer Zeit um die Frage, ob Cavino mit seinen – wohlgeremt: un-signierten – Nachahmungen antiker Münzen Täuschungsabsichten verfolgte, mithin als Münzfälscher im modernen Sinne anzusehen ist, oder ob die Prägungen des „Padovano“, der eine zentrale Stellung in führenden intellektuellen Kreisen der oberitalienischen Universitätsstadt innehatte⁶² und aus seiner Freundschaft mit dem Humanisten, *antiquario* und Sammler antiker Münzen Alessandro Bassano besondere Inspiration geschöpft haben wird,⁶³ im Kontext der Antikenrezeption der Zeit ganz allgemein zu begreifen und daher als Imitationen ohne ‚Fälschungs‘-Absicht zu betrachten sind.⁶⁴ Grundsätzlich neigt man heute – gegen die frühere *communis opinio*⁶⁵ und einige kritische Stimmen auch noch des 20. Jahrhunderts⁶⁶ – in der Nachfolge Johann David Köhlers (1684–1755)⁶⁷ der Auffassung zu, daß letzteres zutrifft,⁶⁸ daß also hinter Cavinus *imitatio* nicht ein Betrugsversuch

- 56 R. H. Lawrence: *The Paduans. Medals by Giovanni Cavino*, ND Chicago 1967 (urspr. New York 1883). Sein Katalog umfaßt 72 verschiedene Typen von „Imitative Medals“ der römischen Kaiserzeit.
- 57 F. Cessi / B. Caon: *Giovanni da Cavino medaglista padovano del Cinquecento*, Padova 1969.
- 58 Z. H. Klawans: *Imitations and Inventions of Roman Coins. Renaissance Medals of Julius Caesar and the Roman Empire*, Santa Monica 1977.
- 59 C. Johnson / R. Martini: *Milano. Civiche Raccolte Numismatiche. Catalogo delle Medaglie. II. Secolo XVI. Cavino* (Bollettino di Numismatica, Monografia 4.II.2), Roma 1989.
- 60 C. du Molinet: *Le cabinet de la Bibliothèque de Sainte Geneviève, Paris 1692*. Zu den Paduaner-Stempeln vgl. S. 92 ff.
- 61 Klawans, *Imitations* (wie Anm. 58), S. 111–124, bietet einen Katalog der in Paris aufbewahrten Stempel; vgl. auch seinen Nachtrag zu dieser Aufstellung: *Missing Dies Found at Paris*, in: *Collectors' Journal of Ancient Art* (Hg. von der Kunst- und Münzhandlung J. L. Malter & Co., Encino, CA) 1, Nr. 2 (Sommer 1979), S. 2–5. Insgesamt kann Klawans 106 Stempel Cavinus in Paris nachweisen.
- 62 Vgl. Kämpf (wie Anm. 52), S. 399, Cessi / Caon (wie Anm. 57), S. 12–14, sowie G. Bodon: *Postille alla documentazione su Giovanni da Cavino*, in: *RIN* 93 (1991), S. 201–204.
- 63 Berühmte Medaillen Cavinus zeigen auf dem Avers die gestaffelten Portraits des Künstlers und Bassanos: Lawrence (wie Anm. 56), Nr. 79–81; Cessi / Caon (wie Anm. 57), Nr. 3–5 (mit Kommentar); Johnson / Martini (wie Anm. 59), Farbtafel 1 und Nr. 1150 ff.
- 64 Zur Problematik vgl. allgemein etwa G. Gorini: *Appunti su Giovanni da Cavino*, in: *La medaglia d'arte. Atti del primo convegno internazionale di studio Udine 10–12 ottobre 1970*, Udine o. J. (1973), S. 110–120, bes. 110–113.
- 65 Vgl. etwa Beauvais (wie Anm. 3), S. 245 („... ces Faussaires célèbres, connus sous les noms du Padouan & du Parmesan ...“) sowie das gesamte erste Kapitel seiner Abhandlung über falsche Münzen: „*Médailles de Coin moderne, dont la plüpart sont connues sous le nom du Padouan*“ (S. 250–260). In ihm gibt Beauvais detaillierte Hinweise, woran man Paduanerfalsa erkennen könne.
- 66 Vgl. etwa G. Hill: *Medals of the Renaissance. Revised and enlarged by G. Pollard*, London 1978 (urspr. 1920), S. 93 („Cavino's are often dangerous counterfeits, and the attempts which have been made to whitewash their maker may be summarily dismissed.“) oder J. R. Jones: *Cavino's Imitations of Roman Coins*, in: *NCirc* 73, Nr. 11 (November 1965), S. 232–233 (233: „his works show a very definite attempt to supply rare pieces, or to create coins which would have been rare, had they ever existed“; „the bulk of his work [...] is so obviously directed towards meeting a specific demand in what was becoming a seller's market, that we cannot be too generous in our opinion of him.“).
- 67 Seine Stellungnahme zu Cavinus Schaffen in den wöchentlichen „Historischen Münz-Belustigungen“ 18, Nürnberg 1746, S. 102–104, ist wiederabgedruckt bei G. Kisch: *Numismatisches «Kunstfälschertum» im Urteil der Zeitgenossen*, in: *SNR* 36 (1954), S. 31–36, hier 32–34.
- 68 In diesem Sinne etwa schon Lawrence (wie Anm. 56), S. 5 („Cavino's imitative medals were not originally designed as forgeries, and it was against his wishes that they were passed off as genuine antiques.“), Bernhart (wie Anm. 55), Sp. 5056, Cessi / Caon (wie Anm. 57), S. 9 und 80, Gorini, *Studies* (wie Anm. 54), S. 46, sowie M. A. McCrory: *Domenico Compagni: Roman Medalist and Antiquities Dealer of the Cinquecento*, in: J. G. Pollard (Hg.): *Italian Medals (Studies in the History of Art 21 = Center for Advanced Study in the Visual Arts Symposium Papers 8)*, Washington 1987, S. 115–129, bes. 119. Klawans, *Imitations* (wie Anm. 58), S. 12, enthält sich eines Urteils.

stand, sondern daß sie gemäß seinem künstlerischen Selbstverständnis vor allem den Charakter der *aemulatio* der Antike trug. Diese Auffassung kann sich bis zu einem gewissen Grade auf die früheste uns überlieferte zeitgenössische Kommentierung von Cavinus Schaffen durch den bereits genannten Enea Vico berufen: In seinem einflussreichen Handbuch zur antiken Numismatik nennt dieser „Giovanni dal Cavinò Padoano“ und dessen Sohn nämlich – gemeinsam etwa mit Benvenuto Cellini – in einer Reihe von zeitgenössischen „imitatori“ antiker Münzen, die ihre Stempel „per dimostrare la eccellenza loro“ schnitten,⁶⁹ auch wenn der Autor gleich warnend hinzusetzt, daß der Unerfahrene solch hervorragende moderne Gepräge leicht mit antiken verwechsle.

Vico hatte unzweifelhaft recht. Wie auch immer es sich mit den Intentionen des Künstlers verhalten haben mag: daß Cavinus Produkte über die Jahrhunderte vielfach für echte antike Münzen gehalten wurden und somit als Fälschungen gewirkt (und geschadet) haben, ist nicht zu bestreiten. Schon 1692 bemerkte etwa du Molinet (wie Anm. 60, S. 92), seine Publikation der Stempel Cavinus diene vor allem dem Zweck, die Täuschung von Liebhabern antiker Münzen zu verhindern. Die hohe Qualität von Cavinus Imitationen ließ jedoch nicht nur du Molinet in diesem Bestreben letzten Endes scheitern, sondern auch seine Nachfolger, denn „Paduaner“ vermochten sogar noch nach dem Erscheinen der modernen, gut illustrierten Monographien von Cessi / Caon und Klawans (oben Anm. 57 und 58) vielfach in die Irre zu führen. Ein besonders eklatantes Beispiel stellt der Schutzumschlag von Ph. Hills Monographie „The Monuments of Ancient Rome as Coin Types“ von 1989 dar, auf dem neben einer Photographie des Colosseums keineswegs ein „sestertius of the emperor Vespasian“ mit diesem Motiv (so der Klappentext) abgebildet ist, sondern eine Imitation Cavinus.⁷⁰

Von den traianischen Großbronzen imitierte Cavino nur eine einzige, eben den oben genannten Sesterztyp mit der Datierung COS V,⁷¹ einer drapierten und gepanzerten Traianbüste auf dem Avers und dem Revers AQVA TRAIANA.⁷² Die Stempel sowohl für die Vorder- als auch für die Rückseite, deren Abdrücke du Molinet (wie Anm. 60) schon 1692 illustrierte (vgl. Abb. H), sind noch heute in Paris erhalten und bei Klawans abgebildet.⁷³ Während die Cavino-Originale dieses Typs stets geprägt und heute sehr selten sind (vgl. Abb. G), treten Güsse nach den Originalen viel häufiger auf,⁷⁴ wie bei allen Paduaner Fälschungen. Falsa dieses Typs wurden von Paul Strack, wie oben angeführt, in München, Neapel und Bologna identifiziert.⁷⁵

Die entscheidende Frage hinsichtlich der AQVA TRAIANA-Prägungen Cavinus lautet nun: Imitierte bzw. kopierte der Künstler mit ihnen wirklich – wie er es gelegentlich tat – ganz exakt ein existierendes antikes Vorbildstück, auf dessen Avers Traians Büste in Paludament und Brustpanzer erscheint? Harold Mattinglys positive Antwort⁷⁶ ist einzig auf das 1926 bei Santamaria auktionierte Exemplar gegründet (hier IV.11): Wie der Vergleich mit der Paduaner Prägung in Abb. G zeigt, handelt es sich bei diesem Stück jedoch ganz eindeutig nicht um ein antikes Original, sondern ebenfalls um einen Paduaner – wohl einen Nachguß, soweit man das anhand der nach einem Gips des Stücks angefertigten Abbildung im Auktionskatalog beurteilen kann.

69 Discorsi (wie Anm. 2), Kapitel 23 des ersten Buches („Quali sono stati, et hoggi sono eccellenti, imitatori di medaglie antiche nel cognio“, S. 67 f.), S. 67.

70 Vgl. Johnson / Martini (wie Anm. 59), Nr. 1565 ff. (Vespasian). Die von Hill abgebildete Münzseite mit dem Amphitheater stammt aus demselben Stempel wie Klawans (wie Anm. 58), Titus Nr. 1. Zuerst bemerkt wurde der Irrtum Hills von A. Burnett: Buildings and Monuments on Roman Coins, in: G. M. Paul / M. Ierardi (Hg.): Roman Coins and Public Life under the Empire (E. Togo Salmon Papers II), Ann Arbor 1999, S. 137–164, hier S. 140.

71 H. Cohen bemerkte in der (so geschätzten) ersten Edition seines Werks über die römischen Kaisermünzen irrig zu den COS VI (statt COS V)-Sesterzen mit AQVA TRAIANA: „Il existe un coin du Padouan.“, vgl. Description historique des monnaies frappées sous l'empire Romain communément appelées médailles impériales Bd. 2, Paris / London 1859, S. 50, zu Nr. 307. Der Fehler wurde in die zweite Auflage übernommen (Bd. 2, Paris / London 1882, ND Graz 1955, S. 20, zu Nr. 23).

72 Lawrence (wie Anm. 56), Nr. 45; Klawans, Imitations (wie Anm. 58), S. 74 f. (Traian Nr. 1); Cessi / Caon (wie Anm. 57), S. 104, Nr. 98. Die weiteren von Klawans nach Lawrence (Nr. 1 und 2 zu Nr. 46) angeführten traianischen Sesterz-Falsa (BASILICA VLPIA und PORTVM TRAIANI, Klawans Traian Nr. 3 und 4) sind kaum mit Cavinus Aktivitäten in Verbindung zu bringen.

73 Klawans, Imitations (wie Anm. 58), Stempel Nr. 16 (S. 115: Avers) und Nr. 41 (S. 121: Revers). Der Reversstempel weist einen Stempelriß auf.

74 Vgl. Johnson / Martini (wie Anm. 59), Nr. 1656–1659.

75 Das Stück in Neapel, unser Exemplar IV.3, wurde dessenungeachtet in der Reihe der echten Münzen aufbewahrt und nach dem Diebstahl in der Sonderpublikation der IANP veröffentlicht, vgl. den Nachweis zu dem Stück oben im Text.

76 So auch Klawans, Imitations (wie Anm. 58), S. 75: „An imitation of a genuine sestertius“.

Somit ist Mattinglys einziger ‚Beweis‘ für die Existenz von AQVA TRAIANA-Sesterzen mit drapierter und gepanzerter Kaiserbüste zunichte gemacht. Aber auch alle fünf weiteren für mich nachweisbaren Stücke desselben Typs (IV.4 und IV.12–IV.15), die entweder als vermeintlich echte Antiken in einer namhaften öffentlichen Sammlung liegen oder als solche in wichtigen europäischen Auktionen zum Verkauf gelangten, sind in Wahrheit falsch: Exemplar IV.4 aus der bedeutendsten in Museumsbesitz befindlichen Traian-Spezialsammlung (Dr. H. Schürmann, jetzt Utrecht) zeigt auf Avers und Revers ganz deutlich Gußlöcher; präsumtiv aus derselben Produktion stammt das sehr ähnlich aussehende, seine Herstellungstechnik ebenfalls durch die charakteristischen Löcher auf dem Revers verratende Stück IV.14, das 1971 von Vinchon verkauft wurde. Technisch sehr mangelhaft ist auch das von Peus zweimal angebotene Gußfalsum IV.15, das flau aussieht und die für Güsse typische unsaubere Oberfläche zeigt. Exakt dasselbe gilt für das Niggeler-Exemplar IV.12 (mit der bedeutenden Provenienz *Ars Classica* 15). Relativ unverdächtig ist auf den ersten Blick lediglich das zweimal in der Schweiz zum Verkauf gebrachte Exemplar IV.13: Mit ihm hat sich ein Fälscher große Mühe gegeben, indem er einen (freilich viel zu sauber ausgefallenen) ‚Schrötlingsriß‘ anbrachte und das Stück gründlich überarbeitete, wodurch die meisten Gußspuren zum Verschwinden gebracht wurden; auch dieses Stück ist bei Vergleich mit den anderen Exemplaren jedoch leicht als Abguß nach Cavino zu identifizieren.

Diese Exemplare stehen somit auf einer Ebene mit den übrigen im Stücknachweis angeführten Münzen, die in Museen oder im Handel bereits als Falsa erkannt wurden; hinsichtlich der Qualität hervorzuheben ist unter diesen vor allem das Stück IV.1 (Verona). Ganz offenkundig gibt es zu diesem einzigen traianischen Sesterztyp Cavinoss Nachgüsse in großer Zahl, die qualitativ stark variieren: von oft flauen Stücken mit sehr großem Durchmesser (bis zu 38 mm) und breitem Rand außerhalb des Perlkreises, die niemand für echt halten wird,⁷⁷ bis zu scharfen, zum Teil nachträglich noch überarbeiteten Güssen mit zu Täuschungszwecken künstlich verunziertem Münzrand. Alle mir zur Kenntnis gelangten Exemplare des in Rede stehenden Avers/Revers-Typenkombinats sind entweder solche Nachgüsse oder Originalprägungen Giovanni Cavinoss aus dem 16. Jahrhundert; es gibt meines Wissens keine echten antiken Münzen dieses Typs mit drapierter und gepanzerter Büste.

Das ist nicht überraschend, wenn man die Gruppe von Prägungen, der die AQVA TRAIANA-Sesterze mit der Datierung COS V angehören, unter dem Blickwinkel der Systematik betrachtet: Nach meiner Materialkenntnis wurde nämlich keiner der Buntmetalltypen dieser Gruppe des Jahres 111, die sämtlich durch eine kurze beschreibende Zusatzlegende im Reversabschnitt gekennzeichnet sind,⁷⁸ je mit einem Aversstempel gekoppelt, der die von vorne gesehene Kaiserbüste in *paludamentum* und Panzer zeigt. Die einzige publizierte Prägung dieser Art, ein Sesterz mit dem Reversstyp ALIM ITAL (weibliche Personifikation steht frontal mit Kind) im Medagliere des Castelveccchio zu Verona,⁷⁹ ist in Wahrheit ein schlechtes Gußfalsum, in dem ein Cavino-Avers unseres Typs mit einem ALIM ITAL-Revers kombiniert ist (vgl. Abb. I); solche Hybridkoppelungen sind bei Gußfalsa recht häufig.⁸⁰

Bei der Herstellung von früheren Gruppen traianischer Buntmetallprägungen des fünften Consulats wurden jedoch in der stadtrömischen Münzstätte sehr wohl Aversstempel zum Einsatz gebracht, die den Herrscher in militärischer Tracht schräg von vorne zeigen: Bei einer genauen Überprüfung aller Sesterzstempel der Periode zwischen 103/104 und 110 n. Chr., die in der Arbeitskartei des Verfassers nachzuweisen sind, konnte sogar der Stempel ausgemacht werden, der zur Prägung des Averses eines Stücks gedient hatte, das Cavino sich im 16. Jahrhundert beim Schnitt seines Stempels zur Vorlage nahm. Der in hervorragendem und ganz charakteristischem Stil gravierte antike Prägestock ist mir gegenwärtig in drei Münzen nachweisbar: Es handelt sich um einen Sesterz des Wiener Münzkabinetts mit der nach links stehenden Pax auf dem Revers⁸¹ (Abb. J), der 1843 bei

77 Vgl. etwa IV.2 (Verona), IV.7 (Wien) oder die Stücke in Mailand, Johnson / Martini (wie Anm. 59), Nr. 1656–1659.

78 ALIM ITAL (mit zwei unterschiedlichen Darstellungen), AQVA TRAIANA, ARAB ADQVIS(IT), BASILICA VLPIA (Authentizität fraglich) und ITALIA REST bzw. REST ITAL(IAE). Die häufigeren Reverse ALIM ITAL, AQVA TRAIANA und ARAB ADQVIS wurden auch Ende 111 in der unmittelbar anschließenden kleinen Gruppe von Münzen, die Traians Designation zum sechsten Consulat vermeldet, im Buntmetall ausgeprägt.

79 Schmidt-Dick, TNRB 9 (wie Anm. 22), Nr. 6106 (22,22 g; 6 Uhr).

80 Dazu etwa Johnson / Martini (wie Anm. 59), Nr. 1471 f. und Nr. 1726 f.

81 KHM Wien, MK 8354 (24,21 g; 6 Uhr). RIC 504, Strack 366.

Erdarbeiten vor dem Schottentor in Wien gefunden wurde,⁸² sowie um zwei Oxforder Stücke mit der Reversdarstellung des nach rechts reitenden Kaisers, der den Speer gegen einen Daker vor bzw. unter den Vorderhufen seines Pferdes erhebt (Abb. K und L);⁸³ letztere Exemplare stammen aus Privatsammlungen, die in der zweiten Hälfte des 18.⁸⁴ bzw. der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in öffentlichen Besitz gelangten.⁸⁵ Die beiden genannten, in Aversstempelverbund stehenden und mithin ungefähr gleichzeitig einzuordnenden Münztypen sind nach meiner MIR-Systemanalyse wohl in die Jahre 105–107 zu datieren.

Vorliegender Fall ist unserem Verständnis der Arbeitstechnik Giovanni Cavinós generell förderlich: Wenn der Künstler einen seiner Stempel genau nach dem Vorbild der Vorder- oder Rückseite einer antiken Münze schnitt, wenn er also nicht – wie manchmal sonst – bewußt typologische Abänderungen vom Original vornahm oder gar selbst eine Komposition entwarf,⁸⁶ dann richtete er sich nicht nur in der großen Linie nach der Vorlage, sondern kopierte das antike Modell gelegentlich, wie im Fall des vorliegenden Averses, ganz exakt und minutiös, vielfach bis in das kleinste Detail des Stempels: Wie der Vergleich der Abbildungen G und K vor Augen führt, folgte Cavino dem antiken Vorbild hinsichtlich der Darstellung der Drapierung und Panzerung, der Bänder des Lorbeerkranzes oder der Frisur des Kaisers mit akribischer Genauigkeit, bemühte sich um eine möglichst enge Anlehnung an die Typographie der antiken Legende (vgl. das große O in TRAIANO) und übernahm sogar die Positionierung des Trennungspunktes zwischen TRAIANO und AVG in der Umschrift ganz präzise. Dessenungeachtet verband er dann bei der Prägung seiner Traian-Sesterze den Avers, der die spektakuläre Panzerbüste des Kaisers zeigt, bedenkenlos mit dem historisch und ikonographisch reizvollen, aber gänzlich unmilitärischen AQVA TRAIANA-Revers und erzeugte auf diese Weise eine hybride Typkoppelung, für die es kein antikes Vorbild gibt.

82 Also im Bereich Schottengasse – Schottenbastei, vgl. F. Dick: Die Fundmünzen der römischen Zeit in Österreich. Abteilung IX: Wien (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Numismatischen Kommission 8), Wien 1978, Nr. 1036 (mit Literatur).

83 RIC 536, Strack 360.

84 Ashmolean Museum, ex Slg. Godwyn (25,69 g; 6 Uhr). Im Revers Doppelschlag.

85 Ashmolean Museum, ex Slg. Douce (Roman Imperial AE I, Nr. 171: 25,42 g; 6 Uhr).

86 Dazu vgl. Cessi / Caon (wie Anm. 57), S. 80 ff., 84 ff.

ABBILDUNGSNACHWEIS

Die Nachweise für die Abbildungen der Gußfalsa der Gruppen I–IV sind den oben gebotenen Stücknachweisen zu entnehmen. Alle Photos von unpublizierten Exemplaren: Autor.

- A Traian, Sesterz, RIC 560 (var. Büste): KHM Wien, MK 8301 (27,63 g; 7 Uhr).
Photo Autor.
 - B Traian, Sesterz, RIC 560 (var. Büste): Auktion Münz Zentrum 38 (1980), Nr. 206 (24,83 g).
Photo Münz Zentrum.
 - C Traian, Sesterz, RIC 569: Auktion Aufhäuser 10 (1993), Nr. 398 (23,59 g).
Photo Lübke & Wiedemann, Stuttgart.
 - D Traian, Sesterz, RIC 569: Auktion Rauch 32 (1984), Nr. 659 = Auktion Sternberg 15 (1985),
Nr. 380 (24,50 g).
Abbildung NZK.
 - E Traian, Sesterz, RIC 549: Auktion A. Hess Nachf. 28. November 1912 [Tolstoi], Nr. 296 = Auktion Naville 2
(1922: Vautier/Collignon), Nr. 655.
Abbildung NZK.
 - F Traian, Sesterz, RIC 463: Auktion Bank Leu 28 (1981), Nr. 429 (23,88 g; 6 Uhr).
Abbildung NZK.
 - G Giovanni da Cavino, Nachprägung eines Traiansesterzes mit Rv. AQVA TRAIANA (Klawans Traian Nr. 1):
Ashmolean Museum Oxford (27,52 g; 8 Uhr).
Photo Autor.
 - H Abbildung der Abdrücke von Avers- und Reversstempel Giovanni da Cavinus für den Traiansesterz mit
Rv. AQVA TRAIANA bei C. du Molinet, Le cabinet de la Bibliothèque de Sainte Geneviève, Paris 1692,
Tf. 25, Nr. XXI.
Exemplar der Bibliothek des KHM Wien, Photo Autor.
 - I Modernes Gußfalsum eines Sesterzes (Av. nach Cavino, Rv. nach antikem Vorbild, RIC 459):
Castelvecchio Verona, TNRB 9, Nr. 6106 (22,22 g; 6 Uhr).
Photo NZK.
 - J Traian, Sesterz, RIC 504: KHM Wien, MK 8354 (24,21 g; 6 Uhr).
Photo Autor.
 - K Traian, Sesterz, RIC 536: Ashmolean Museum Oxford, ex Slg. Godwyn (25,69 g; 6 Uhr).
Photo Autor.
 - L Traian, Sesterz, RIC 536: Ashmolean Museum Oxford, ex Slg. Douce (25,42 g; 6 Uhr).
Photo Autor.
-

I.1

I.4

I.5

I.6

I.7

I.8

I.9

I.11

I.13

I.15

I.16

VERGLEICHSTÜCKE

C

D

II.1

II.2

II.3

II.4

II.5

II.6

VERGLEICHSTÜCK

E

III.1

III.2

III.4

III.5

III.6

III.7

VERGLEICHSTÜCKE

F

G

I

H

J

K

L

IV.1

IV.2

IV.4

IV.6

IV.7

IV.9

IV.10

IV.11

IV.12

IV.13

IV.14

IV.15

